
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 65.01

DOI 10.5281/zenodo.11144597

УПРАВЛЕНИЕ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND REENGINEERING AS ORGANIZATIONAL APPROACHES

АЛХАМВИ ОМАР,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА,

доцент, к.п.н.,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ALHAMVI OMAR,

MIREA – Russian Technological University.

GERASCHENKO LYUDMILA ANDREEVNA,

Ph.D., Associate Professor,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматриваются организационные подходы к управлению организацией. В частности, проанализированы управление бизнес-процессами и реинжиниринг бизнес-процессов. Выявлены их различия и преимущества для современных предприятий. Отмечено, что оптимально настроенное процессное управление помогает подразделениям работать эффективно, результативно и слаженно, а также повышает качество обслуживания внешних и внутренних клиентов компании. Сделан вывод, что оба операционных процесса необходимы организации, поскольку они связаны с потребностями потребителей.

This article discusses organizational approaches to managing an organization. In particular, business process management and business process reengineering are analyzed. Their differences and advantages for modern enterprises are revealed. It is noted that optimally configured process management helps departments to work efficiently, efficiently and harmoniously, as well as improves the quality of service to external and internal customers of the company. It is concluded that both operational processes are necessary for the organization, since they are related to the needs of consumers.

Ключевые слова: *процесс реинжиниринга, BPM, управление бизнес-процессами, BPR, этапы ЖЦ.*

Key words: *reengineering process, BPM, business process management, BPR, life cycle stages.*

В мире технического прогресса значимость информационных технологий (ИТ) в организации растет быстрыми темпами. Внедрение ИТ в основные организационные процессы становится неразрывно связано с выполнением повседневных действий [1,

с.333]. Организации давно осознали важность технологий и ту роль, которую они могут сыграть в повышении эффективности и качества бизнес-процессов посредством их эффективного управления (BPM), с целью привлечения новых клиентов и для улучшения продаж.

Управление бизнес-процессами (BPM) позволяет управлять рабочим циклом быстрее и эффективнее, одновременно контролируя и оценивая все автоматизированные и неавтоматизированные бизнес-стратегии.

Традиционное управление бизнес-процессами было обновлено, оцифровано и автоматизировано. Сегодня BPM объединил множество новых технологий, чтобы удовлетворить потребности современного бизнеса.

Процедура, выполняемая обычным BPM, эволюционировала с цифровизацией и стала больше ориентироваться на повышение качества обслуживания клиентов с помощью автоматизации бизнес-процессов или цифровой автоматизации процессов (DPA).

Крайне важно сосредоточиться на восстановлении или полной ликвидации этой ненужной процедуры. Меньше беспокоится об управлении рутинной деятельностью и больше об оценке и устранении повторяющихся процессов.

BPM помогает организациям совершенствовать процессы, отслеживая технологические достижения, которые можно интегрировать в разработку эффективных процессов посредством реинжиниринга бизнес-процессов (BPR).

Различные изменения в управленческих ориентациях привели к появлению таких практик, как управление бизнес-процессами (BPM), реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) и интеграция предприятия (EI).

BPM применяется для управления основными и вспомогательными бизнес-процессами. Первые ориентированы на создание главного продукта — например, на разработку и продажи. Вторые — на поддержку основных процессов: бухгалтерия, закупки, HR и других. К типичным бизнес-процессам можно отнести производство продукта или услуги, обработку пользовательских запросов техподдержкой, доставку товаров, делопроизводство.

Общие подходы к процессному управлению выработаны такими организациями как BPMInstitute и Workflow Management Coalition. В практике BPM также используются методы «бережливого производства» (Lean) и рекомендации серии стандартов ISO 9000.

Жизненный цикл.

Процесс внедрения BPM обычно разбивают на пять этапов.

1. Проектирование. Детальная разработка бизнес-процесса для конкретного подразделения или задачи – например, для отдела закупок или отдела продаж. Этап включает определение участников и порядка операций, распределение ролей, описание зон ответственности, этапов согласования, условий эскалации, задач, которые можно автоматизировать, и так далее.

2. Моделирование. Чаще всего – визуальное моделирование бизнес-процесса в программной BPM-системе (iBPMS) и, если позволяет функциональность ПО, – предварительное тестирование. В современных iBPMS это, как правило, реализовано в виде графического редактора и других low-code инструментов.

3. Выполнение. Внедрение BPM в реальные бизнес-процессы.

4. Мониторинг. Отслеживание эффективности смоделированных бизнес-процессов. Анализ метрик и показателей KPI (например, в виде графиков и диаграмм).

5. Оптимизация. Доработка и улучшение бизнес-процессов с учетом данных, которые получены на этапе мониторинга, отзывов сотрудников и клиентов [5, с.747].

Проведя анализ различных видов управления БП российских и международных компаний, были сделаны следующие выводы.

Первостепенное значение для общего успеха организации имеет реализация и реагирование на подобные задачи (рис. 2) [4, с.149]. Другие компоненты, которые необходимо учи-

тывать в BPM, включают надлежащую обработку и управление содержанием, относящимся к надлежащему документированию информации о компании.

Современному бизнесу настоятельно рекомендуется использовать электронные средства для хранения данных, менеджеры должны поддерживать сотрудничество, сводя к минимуму барьеры, существующие между различными отделами [8, с.126].

Рис. 1. Этапы жизненного цикла системы

Рис. 2. Пример управления бизнес-процессами в отношении информационных технологий [6, с. 200]

На приведенной выше диаграмме (рис. 2) показано, как инструмент BPM может быть реализован в организации для улучшения ее процессов за счет интеграции действий, систем и персонала.

Рассматривая процесс реорганизации бизнеса, можно выделить значимость реинжиниринга.

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) – это радикальное изменение бизнес-процессов для достижения значительных улучшений в таких критических аспектах, как качество, производительность, стоимость, обслуживание и скорость. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) направлен на сокращение затрат предприятия и избыточность процессов в очень больших масштабах [3, с.369].

Этот процесс инициируется руководством посредством разработки новых стратегий, направленных на повышение ценности организации для удовлетворения потребностей потребителей [7, с. 493].

Процесс реинжиниринга обеспечивает устранение большинства непродуктивных аспектов, например, дорогостоящие процессы. Подход включает в себя реорганизацию операционных аспектов организации для создания соответствующих кросс-функциональных процессов, а также, внедрение технологий обработки данных для улучшения процессов коммуникации и принятия решений [6, с.200].

Процессы должны быть рассмотрены с использованием актуальных и современных систем информационных технологий, чтобы гарантировать улучшение производства и потоков деятельности. Кроме того, бизнес-предприятие должно быть перестроено, чтобы охватить межфункциональную и ответственную командную работу на основе сквозных процессов.

Другие аспекты, которые должны принимать во внимание проектировщики, включают переосмысление вопросов, прямо или косвенно связанных с организацией, рабочей силой и общим улучшением бизнес-процессов [2, с.236]

Пять шагов реинжиниринга бизнес-процессов (BPR).

Чтобы реинжиниринг бизнес-процессов оставался справедливым, прозрачным и эффективным, заинтересованные стороны должны лучше понимать ключевые этапы процесса.

Рис. 3. Пример блок-схемы BPR в компании

Учитывая, что процесс может отличаться в разных организациях, перечисленные ниже шаги позволяют дать краткое описание:

1. Составить карту текущего состояния бизнес-процессов. Собрать данные со всех ресурсов – как программных инструментов, так и заинтересованных сторон. Понять, как процесс выполняется в настоящее время.

2. Проанализировать и найти пробелы или нестыковки в процессах. Определить ошибки и задержки, которые мешают свободному течению процесса. Убедиться, что все детали доступны на соответствующих шагах, чтобы заинтересованные стороны могли быстро принимать решения.

3. Найти возможности для улучшения. Проверить, все ли шаги абсолютно необходимы. Если шаг предназначен исключительно для информирования человека, удалить его и добавить автоматический триггер электронной почты.

4. Разработать передовую карту процессов будущего состояния. Создать новый процесс, который решит все выявленные вами проблемы. Не бояться разработать совершенно новый процесс, который обязательно сработает. Назначить KPI для каждого шага процесса.

5. Реализовать будущие изменения состояния и помнить о зависимостях. Информировать всех заинтересованных лиц о новом процессе. Приступить к работе только после того, как все будут готовы и проинформированы о том, как работает новый процесс. Постоянно контролировать KPI [2, с.239].

Рассмотрим применение обозначенных выше шагов на реальном примере BPR.

Многие компании, такие как Ford Motors, GTE и Bell Atlantic, опробовали BPR в 1990-х годах, чтобы реорганизовать свою деятельность. Принятый ими процесс реинжиниринга имел существенное значение, резко сократив расходы и сделав их более эффективными в условиях растущей конкуренции.

Американская телекоммуникационная компания, у которой было несколько отделов, обращающихся в службу поддержки клиентов по техническим вопросам, выставлению счетов, новым запросам на подключение, прекращению обслуживания и т. д. Каждый раз, когда у клиента возникала проблема, он должен был звонить в соответствующий отдел для решения своей жалобы. Компания раздавала миллионы долларов, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, но более мелкие компании с минимальными ресурсами угрожали их бизнесу.

Телекоммуникационный гигант проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что ему нужны решительные меры для упрощения — универсальное решение для всех запросов клиентов. Было принято решение объединить различные отделы в один, уволить сотрудников, чтобы свести к минимуму многочисленные передачи, и сформировать центр поддержки клиентов для решения всех вопросов.

Несколько месяцев спустя они открыли центр обслуживания клиентов в Атланте и начали обучать своих ремонтных мастеров как «внешних технических экспертов» для выполнения новой комплексной работы. Компания оснастила команду новым программным обеспечением, которое позволило службе поддержки мгновенно получить доступ к базе данных клиентов и обрабатывать практически все виды запросов.

Теперь, если клиент звонит для запроса на выставление счета, он также может исправить или подтвердить новый запрос на обслуживание.

Пересмотренный процесс взаимодействия с клиентами позволил компании достичь новых поставленных целей, а точнее, реорганизовать команды и сэкономить затраты и время цикла.

В итоге: ускорение потока информации, минимизация ошибок и предотвращение переделок, повышение качества обслуживания звонков и повышение удовлетворенности клиентов.

Рассматривая возможности и особенности всех вносимых изменений, хотелось бы отметить следующее: прежде чем вы решите внедрить BPR для функциональной перетасовки, задайте себе вопросы:

- Кто наши клиенты? Какие ценности мы им предлагаем?
- Приносят ли текущие процессы ожидаемые результаты?
- Нужно ли переопределять или перепроектировать процессы?
- Синхронизированы ли процессы с нашей долгосрочной миссией и целями?
- Как бы мы справились с существующими процессами, если бы мы были новой компанией?

Если компания приходит к выводу, что на самом деле она действует на своих старых и устоявшихся основаниях, то она должна найти правильное решение для устранения проблемы или рассмотреть возможность полной перестройки BPR. При правильном подходе радикальный подход BPR приносит компании впечатляющие результаты в плане сокращения продолжительности цикла, качества продукции, производительности и др.

Хороший BPM снижает потребность в BPR.

Производительность сотрудников определенно страдает во время реинжиниринга процессов. Изменениями трудно управлять, и это экономит много средств на анализе, реинжиниринге и документации. Если процессами лучше управлять во время выполнения, потребность в реинжиниринге значительно снижается.

Таблица 1. Различия между BPM и BPR

Управление бизнес-процессами	Процесс реорганизации бизнеса
Повторно реализует процессы на месте	Начинается с нулевой отметки
Присутствуют низкие риски	Существует более высокий риск
Постоянные изменения	Изменения вносятся в определенное время, подходящее для перепроектирования процессов.
Время, затрачиваемое на реализацию процесса минимально	Внедрение BPR занимает много времени
Результат всегда непрерывен	Результат расценивается как резкий
Минимальные расходы	Возникает необходимость дополнительных расходов
Культура организации не меняется	Меняется культура организации

Из приведенного выше анализа изучения BPM и BPR можно сделать вывод, что эти процессы дополняют друг друга в реализации организационных целей. Понятно, что внедрение BPR побуждает предприятие изменить свое видение, ценность и миссию.

Поэтому организациям следует тщательно изучить этот подход, чтобы убедиться, что риски, связанные с его выполнением, покрыты. Внедрение BPR также приводит к реструктуризации различных критических аспектов организации, таких как культура сотрудничества.

Данный подход отличается от BPM тем, что обеспечивает гибкость. BPM имеет дело с несколькими инструментами для управления бизнес-процессами, например Kissflow Process — это инструмент BPM с полным контролем.

Однако предприятиям, которым требуется капитальный ремонт своей организации, метод BPR может быть полезен, особенно когда необходимо изменить культуру, местоположение и ценности компании.

Таким образом, процессы BPM и BPR влияют на деятельность любой организации при их внедрении. Оба операционных процесса необходимы организации, поскольку они связаны с потребностями потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кореков И.Р., Замега Э.Н., Блохина О.А., Геращенко Л.А. Создание мультязычного электронного образовательного ресурса для студентов-иностранцев // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 1А. С. 333-342.
2. Caron J., Jarvenpaa S., Stoddard D. Business reengineering at CIGNA Corporation: experiences and lessons learned from the first five years // *Mis Quarterly*. 1994. Vol. 18. No. 3. pp. 233-250.
3. Gullledge Jr. Business process management: public sector implications // *Business Process Management Journal*. 2002. vol. 8 no. 4, pp. 364-376.
4. Jennings N., Norman T., Faratin P. Autonomous agents for business process management // *Applied Artificial Intelligence*. 2004. Vol.14. No. 2. pp. 145-189.
5. Ko R. Lee. Business process management (BPM) standards: a survey // *Business Process Management Journal*. 2009. Vol. 15. No. 5. pp. 744-752.
6. Leymann F., Roller D., Schmidt M.T. Web services and business process management // *IBM systems Journal*. 2002. Vol. 41. No. 2. pp. 198-211.
7. Ravesteyn P. Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation // *Business Process Management Journal*. 2009. Vol. 16. No. 3. pp. 492-507.
8. Trkman P. The critical success factors of business process management // *International Journal of Information Management*. 2010. Vol. 30. No. 2, pp. 125-134.

© Алхамви Омар, Геращенко Л.А., 2024.